

SISTEMA DE CODIFICACION DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DE LA CONDUCTA FILIAL EN LA SITUACIÓN DE ACTIVIDAD LIBRE (SITUACIÓN 2)

(Parental Friendship Coaching Study; Project director: Amori Yee Mikami; Revised 6/2008)

- La fase de juego libre sigue a la de juego estructurado. En unos pocos casos harán un juego libre antes de realizar una actividad estructurada. Codifique todo como si fuera todo un mismo periodo de tiempo.
- Si un niño /a o padre/madre no está presente en esta fase de juego libre, entonces codifique los datos como “perdidos” para el hijo/a / padre.
- Si un niño /a / padre/madre llega durante la actividad, entonces sólo prorratear los datos para el momento que los participantes estuvieron presentes.
- Si el niño /a o el padre/madre no estuvieron presentes en absoluto, entonces se les puntúa como N / A.

NIÑO/A

ACTIVIDAD DE JUEGO

- **Titubeo o indecisión social**

El niño /a esta sólo y no hace nada constructivo. Ejemplos: está vagando sin rumbo; está mirando a otro niño /a o un grupo de niño s/as, pero sin ser parte del grupo y sin participar en la actividad, con la mirada perdida en el espacio. Si el niño /a se aferra a sus padres, pero sin interactuar con los padres/madres y mirando hacia el grupo, este es un ejemplo de titubeo (reticencia o aislamiento) social. No incluir aquí episodio de espera, como cuando un niño /a está esperando su turno en un juego, pero sin decir nada en ese momento, y sí parece que el niño /a fluye con el ritmo general de la interacción con los compañeros. Para puntuar aquí debe ser una situación en la que el niño /a parece un poco fuera de lugar.

- **Juego solitario**

El niño /a realiza una actividad solitaria constructiva, orientada hacia una meta. Ejemplos de ello son colorear un dibujo solo, jugar a legos solo (incluso si otro niño /a también está jugando a legos justo al lado de este niño, pero no hablan ni juegan juntos en todo el tiempo).

- **Interacción entre padres/madres e hijo**

Solamente si el niño /a está interactuando únicamente con el padre(s) y NO con otros compañeros. Pero si el niño /a y los padres/madres forman parte de un grupo con otros compañeros se puntuará como juego cooperativo; en el caso de los padres/madres adjudíquele el código que le corresponda. La mayor parte del tiempo se usa este código cuando el niño /a está interactuando con su madre, padre/madre o ambos, pero también se usará este código cuando el niño /a interactúa con los padres/madres de otros niños/as, solo con los padres/madres y por tanto no se trata de una actividad colectiva.

- **Juego cooperativo**

El niño /a está jugando con al menos otro niño. Para poner este código no importa la calidad del juego, pero es necesario que ambos niños/as estén en contacto, que interactúen.

Ejemplos: están jugando juntos a conecta cuatro. No importa si juegan juntos uno o de muchos niños/as, o si los padres/madres también están involucrados.

Registre su estimación de la proporción de tiempo (en una escala de 0-10, siendo 10 el máximo) que el niño /a está haciendo en cada tipo de actividad.

Notas:

Nota 1: Indecisión Social, el juego solitario, interacción con padres/madres y juego cooperativo son mutuamente excluyentes. Esto significa que la suma total de las 4 categorías debe ser 10.

Nota 2: Incluso si una interacción ocurrió sólo durante 10 segundos, elija el código que estime que corresponde a la conducta que exhibe el niño /a y puntúela con un 1.

Nota 3. En el apartado de juego cooperativo hay un subapartado que dice "con el niño /a ID#_____". En este apartado, introduzca los ID de los otros tres niños/as del grupo de juego e indique la proporción de tiempo que el niño /a objetivo juega con cada uno de los otros niños/as. Si el niño /a objetivo obtuvo toda su puntuación de juego cooperativo jugando sólo con uno de los tres niños/as, usted lo indica poniendo un 3 por ese niño /a y un 0 por todos los demás niños/as. Si el niño /a jugó con todos al mismo tiempo, indíquelo poniendo un 3 por cada niño. Si uno de los niños/as no estaba presente, marque N/A.

Situaciones difíciles

Situación difícil 1: Un niño /a A está jugando Game Boy. Un Niño /a B está mirando por encima del hombro como juega. ¿Qué ha codificado? Respuesta: Lo más probable es que al niño /a A lo codifique como juego solitario, mientras que al niño /a B como titubeo social, sin embargo, podría codificarse como el juego cooperativo sí.

- 1) El niño /a B parece estar comentando y ayudando al niño /a A.
- 2) El niño /a A escucha y responde a los comentarios del niño /a B
- 3) Los niños/as encienden y apagan la Game Boy con regularidad y se dan turno en el mismo juego, al igual que dos niños/as se turnan en un juego de damas.

Situación difícil 2: ¿Qué hacer si un niño /a llega tarde? o ¿qué hacer si un niño /a se va al baño en medio de la fase de juego libre?

Respuesta: Prorratee en consecuencia. Aun así, registrar la proporción de tiempo (de 0 a 10) que el niño /a dedicó a cada conducta cuando el niño /a estaba en la sala de juego. Por ejemplo, si un niño /a ha estado presente durante 12 minutos, 6 en la sala y 6 en el baño, y todo el tiempo que estuvo en la sala estuvo jugando solo, en el juego solitario se le tiene que puntuar con un 5.

CONDUCTAS

- **Prosocial**

El niño /a coopera, elogia, complementa, ayuda o tiene comportamientos útiles. Para más detalles, véase la sección "Códigos de actividades estructuradas".

- **Agresivo/a**

Cualquier agresión verbal o física por parte del niño /a (por ejemplo, criticar cómo hace algo un compañero, jugar con el sombrero o las cosas de otro niño, insultar a un compañero, derribar o fingir que derriba la torre de bloques de otro niño /a a propósito). La mala deportividad también entra en esta categoría (por ejemplo, regodearse cuando gana, quejarse y lloriquear cuando pierde, enfadarse porque quiere encender la game boy). Para más detalles, véase la sección "Códigos de actividades estructuradas".

Para las conductas prosocial y agresivo usar la siguiente escala

0 = ningún indicio de este comportamiento

1 = ocurre un incidente menor de este comportamiento, pero no es un comportamiento generalizado, y usted no cree que otro niño /a recordará a este niño /a como siendo necesariamente "prosocial" o "agresivo"

2 = tiene lugar más de un incidente menor de este comportamiento que parece ser un tema generalizado O un incidente grave (como una rabieta) sin otros incidentes menores.

3 = Ocurre más de un incidente destacado. O sólo un incidente mayor y al menos también un incidente menor de este mismo comportamiento

BUSCA A SU PADRE/MADRE O A OTROS NIÑOS/AS

- **Busca a su propio padre:**

El niño /a busca a su propio padre/madre (la interacción entre el padre/madre y el niño /a debe ser iniciada por el niño). Ejemplos: El niño /a acude a su padre/madre para pedirle ayuda con un juego.

Registre el número de veces que esto ocurre con el padre. Marque "0" si no ha ocurrido nunca.

- **Busca a un compañero**

Número de veces que el niño /a está solo y luego intenta jugar con otro niño /a o entrar en otro grupo, y qué ocurre (éxito/rechazo).

Registre el número de veces que esto ocurre con cada compañero. Marque "0" si no ha ocurrido nunca.

Situaciones difíciles

Situación delicada 1: El niño /a A (que está solo) pregunta a los niños/as B y C (que están jugando juntos) si puede jugar con ellos. No le dicen directamente que no, pero le hacen la pelota. ¿Cuál es el código?

Respuesta: Se trata de un rechazo. Un punto por el rechazo del niño /a B y otro punto (aparte) por el rechazo del niño /a C.

Situación delicada 2: Los niños/as B, C y D ya están jugando. El niño /a B le pregunta al niño /a A si quiere jugar también, sin que el niño /a A se lo pida. ¿Cómo se codifica esto?

Respuesta: El niño /a B recibe un punto por Prosocial (porque ya estaba jugando en el grupo). Como el niño /a A no le ha buscado a sus compañeros, esta situación no se le adjudica.

Situación delicada 3: El niño /a A y el niño /a C se ven y parecen conocerse mutuamente y dicen "¿quieres jugar a Adivina quién?" casi al mismo tiempo, es difícil distinguir quién pregunta primero a quién.

Respuesta: En esta situación, tanto A como C obtienen puntos por buscar compañero y éxito en conducta prosocial.

PADRE/MADRE

- **Buscando al hijo/a**

Es cuando el padre/madre parece estar mirando, siguiendo u observando el comportamiento del hijo/a (aunque no le diga nada). Ejemplo: un padre/madre que está en el fondo de la habitación mirando al niño. Si el padre/madre está interactuando con el niño, se puede suponer que también está mirando y observando al niño.

- **Actividad solitaria del padre/madre**

Ejemplo1: el padre/madre está leyendo una revista y no habla de ello ni interactúa con otros padres/madres. Ejemplo2: padre/madre que parece estar observando las conversaciones de otros padres/madres, pero no participa en la conversación.

- **Socialización del padre/madre**

El padre/madre participa activamente en una conversación con uno o más de los otros padres/madres. Los hijos (propios o de otro padre/madre) también pueden participar en la conversación, o puede que no. Sin embargo, para recibir este código, otro padre/madre debe estar implicado.

Registre su estimación de la proporción de tiempo (en una escala de 0 a 10, siendo 10 el máximo) que el padre/madre dedica a cada actividad.

Los códigos que aparecen a continuación requieren la interacción entre padre/madre e hijo/a. La mayoría de las veces la interacción será entre el padre/madre o la madre y su propio hijo, pero use uno de estos códigos, aunque la conducta de este padre/madre esté dirigida a otro niño /a o a más de un niño /a al mismo tiempo. Lea también las descripciones más detalladas de los códigos en la sección "Actividad estructurada".

- **Elogia**

Elogiar a su hijo/a por su comportamiento; debe enmarcarse completamente en lo positivo.

- **Facilita**

Ayudar a su hijo/a a leer las reglas de un juego, jugar a un juego con un niño.

- **Crítica**

Decirle a su hijo: "¿Por qué no puedes jugar bien?"; la diferencia entre ésta y la retroalimentación correctiva es que ésta tiene un tono de desprecio y/o no es específica.

- **Retroalimentación correctiva**

Decirle a su hijo: "Ahora le toca a él, no a ti, así que déjale ir". Sugerir a un niño /a que pida a otro que juegue. Deben recomendarse cambios específicos, pero de forma relativamente no crítica.

- **Consecuencias**

Decirle a su hijo: "Si no te portas bien, tendrás tiempo fuera" u otra consecuencia.

Estos códigos parentales se puntúan con una métrica de 0 a 3, en la que 0 equivale a no presente y 3= muy presente.

0 = ninguna evidencia de este comportamiento

1 = un incidente menor de este comportamiento, pero no es un tema dominante, y usted no cree que otro padre/madre recuerde a este padre/madre como "haciendo este comportamiento a menudo".

2 = más de un incidente leve de este comportamiento que parece ser un tema generalizado O un incidente grave (por ejemplo, el padre/madre le grita con dureza al niño /a "He dicho que sueltes eso ahora") sin otros incidentes leves.

3 = más de un incidente destacado, O sólo un incidente destacado, pero también al menos un incidente menor de este mismo comportamiento

- **El padre/madre busca a su propio hijo/a**

Número de veces que el padre/madre inicia la interacción con su propio hijo. Si el contacto fue iniciado por el niño, regístrelo en la sección de comportamientos infantiles anterior.

Una vez más, redondee al punto más cercano (un punto sobre 10), como en los códigos del niño/a. Si un padre/madre interactuó con el hijo/a de otro padre/madre durante 10 segundos (por ejemplo, para devolver una pelota) eso cuenta como "1" punto.

- **Valoración global del juego del grupo de niños/as**

En general, la interacción en el grupo de juego entre los cuatro niños/as parecía amistosa y cálida. Se trata de un código global. Usted dará este mismo código para todos los niños/as del mismo grupo de juego. Use la escala siguiente:

0= nada 1= algo 2= bastante 3= mucho

- Se da un 3 si los niños/as realmente parecen llevarse bien con todos los demás niños/as. Los cuatro niños/as cooperan bien juntos, y se podría pensar que son todos amigos en una fiesta de cumpleaños. Parece que se lo pasan muy bien y nadie parece quedar excluido. Hay mucha diversión en la sala. Cabría esperar que todos los niños/as dijeran que quieren jugar juntos e invitaran a todo el grupo.
- Se da un 2 si la descripción parece entre un 3 y un 1.
- Se da un 1 si los niños/as básicamente parecen llevarse bien y jugar bien, pero también piensas que estarían mejor en casa viendo la tele o jugando con sus "amigos de verdad". Puede que dos niños/as se lleven especialmente bien entre ellos, pero no hay sensación de que todo el grupo haya congeniado como un todo. Por lo tanto, si dos parejas de niños/as juegan cada una con la otra y parece que se llevan bien, pero nunca juegan los cuatro juntos como grupo, entonces probablemente sea un "1".
- Se da un 0 si el grupo parece desunido, los niños/as no congenian realmente en general y no se puede imaginar que ninguno de ellos quiera invitar a alguno de los otros a jugar juntos. No es necesario que haya peleas activas entre los niños/as para obtener un 0, sólo una falta general de afecto y entusiasmo entre ellos.

- **Valoración global del grupo de padres/madres**

En general, la interacción en el grupo de juego entre los cuatro padres/madres parecía amistosa y cálida. Se trata de un código global. Se dará este mismo código para todos los padres/madres del mismo grupo de juego. Use la escala siguiente:

0= nada 1= algo 2= bastante 3= mucho

- Se da un 3 si los padres/madres parecen llevarse realmente bien entre ellos. Se muestran cooperativos, alegres y animados en sus conversaciones, parecen estar pasándose especialmente bien entre ellos y el tono es cálido y entusiasta. Podría pensarse que algunos de estos padres/madres realmente quieren seguir en contacto después del estudio o que se ven por la calle y se alegran de verse.
- Se da un 2 si la descripción parece entre un 3 y un 1
- Se da un 1 si los padres/madres parecen mantener una conversación trivial para pasar el tiempo, pero estarían igual de contentos si se fueran al supermercado antes de que cierre. Si dos padres/madres hacen buenas migas, pero los otros dos no están incluidos o, de forma similar a lo que ocurre con los niños/as, dos grupos de dos padres/madres hablan entre sí, pero nunca cambian de pareja, entonces probablemente se trate de un "1".
- Se da un 0 si los padres/madres nunca parecen congeniar, pasan la mayor parte del tiempo leyendo o haciendo sus propias actividades en solitario, etc.

CÓDIGOS GLOBALES

En general, **¿en qué medida cree que este niño/a hizo amigos/as en este grupo de juego?**

- En su opinión, ¿cuán hábil socialmente cree que se mostró hoy este niño/a?, ¿en qué medida cree que a los otros niños/as les gusta este niño/a y querrían volver a jugar con él/ella?

En general, **¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante la actividad estructurada y el juego libre?**

- ¿Cree que, durante la actividad estructurada y el juego libre, el padre/madre hizo cosas que ayudaron al niño/a a hacer amigos/as? En otras palabras, ¿su opinión general es que este padre/madre está ayudando al niño/a a conocer a otros niños/as, a jugar bien y a entablar relaciones? Si cree que el padre/madre no interactuó mucho con el niño/a, pero que el niño/a no necesitaba que el padre/madre interviniera porque ya lo estaba haciendo bien, entonces este código seguiría siendo una puntuación alta siempre que piense que el padre/madre probablemente reconoció eso y se retiró de forma apropiada.

Todos estos códigos globales se puntúan con una métrica de 0 a 3, donde 0 = nada eficaz, 1 = poco eficaz u ocasionalmente eficaz, 2 = medianamente eficaz, 3 = muy eficaz.